

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. ÉTICA, GLOBALIDAD CRÍTICA Y BIENESTAR HUMANO

II. DIMENSIÓN EPISTÉMICA Y DESARROLLOS CULTURALES

*III. LA EDUCACIÓN EN CONTEXTO INTERCULTURAL Y
DECOLONIAL*

*IV. REPENSAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR: TEORÍAS Y
PRÁCTICAS*

Universidad del Zulia
Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Maracaibo - Venezuela

Nº 99
2021-3
Septiembre-Diciembre

Revista de Filosofía
Vol. 38, N°99, (Sep-Dic) 2021-3, pp. 472 - 482
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

**La enseñanza del lenguaje:
Aspectos teóricos para su discusión**

*Teaching of Language:
Theoretical Aspects for Discussion*

Katerine Yohana Solano Brito

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-0780-4864>
Universidad de la Guajira - Colombia
katerines@uniguajira.edu.co

Lilia Esther Palacio Sprockel

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-6836-4009>
Universidad de La Guajira - Colombia
liliapalacio@uniguajira.edu.co

Sandra Mireya Alturo Mendigaña

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-1788-5584>
Universidad de La Guajira - Colombia
sandraalturo@uniguajira.edu.co

Recibido 14-05-2021 – Aceptado 04-09-2021

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5629284>

Resumen

El lenguaje forma parte del universo simbólico del hombre, evidencia el grado de cultura y de desarrollo social que le define como especie. Su estudio amerita un abordaje interdisciplinar, ya que su importancia trasciende las grafías plasmadas en un papel o la articulación de sonidos a través de sílabas. Desde una perspectiva filosófica, lenguaje y conciencia se articulan para descodificar la realidad y conducir al hombre hacia su desarrollo histórico. Desde la sociolingüística, se evalúa el lenguaje desde sus usos sociales, en medio de la interacción comunicativa entre diversos grupos lingüísticos. Esta investigación resalta la importancia de la enseñanza de la lengua, empero, haciendo de lado los criterios normativos y descriptivos que no toman en cuenta los hechos sociales ni el contexto en el que se desarrollan los aprendizajes. El trabajo no pretende sentar una posición definitiva en cuanto el tema, por el contrario, apunta hacia la necesidad de reforzar la enseñanza del lenguaje y señalar el valor que tiene como instrumento de transformación social.

Palabras clave: lenguaje; enseñanza del lenguaje; sociolingüística; normas de textualidad; transformación social.

Abstract

Language is part of the symbolic universe of man, it shows the degree of culture and social development that defines him as a species. Its study deserves an interdisciplinary approach, since its importance transcends the spellings captured on paper or the articulation of sounds through syllables. From a philosophical perspective, language and consciousness are articulated to decode reality and lead man towards his historical development. From sociolinguistics, language is evaluated from its social uses, in the midst of the communicative interaction between different linguistic groups. This research highlights the importance of language teaching, however, leaving aside the normative and descriptive criteria that do not take into account social facts or the context in which learning takes place. The work does not pretend to establish a definitive position regarding the subject, on the contrary, it points towards the need to reinforce the teaching of language and to point out the value it has as an instrument of social transformation.

Keywords: Language; Language Teaching; Sociolinguistics; Textuality Norms; Social Transformation.

Introducción

La producción escrita es el resultado de la vinculación de diferentes factores sociales, culturales y cognitivos, que están presentes en la enseñanza del lenguaje en los diferentes niveles del sistema educativo latinoamericano, pero, a pesar de la gran importancia de ello, los educadores e investigadores, en muchos casos, no toman en cuenta estos criterios al momento de impartir conocimiento, convirtiendo el acto educativo en mera memorización de categorías gramaticales y de contenidos que muchas veces están desvinculados de la realidad que vive el estudiante. Este proceso es lo que denominó Paulo Freire concepción bancaria de la educación, realidad que sigue afectando el entorno educativo de nuestro tiempo¹.

Por esta razón, la presente investigación tiene como objetivo analizar los aspectos filosóficos y sociolingüísticos que se encuentran en la enseñanza del lenguaje, la producción académica escrita, así como la influencia de las normas de textualidad propios

¹Cfr. FREIRE, P. *Pedagogía del oprimido*, Siglo XXI Editores, Colombia, 1970. Por concepción bancaria de la educación se entiende una visión instrumental de la educación, donde el educando se convierte en recipiente donde son depositados los contenidos educativos, acumulando conocimientos, sin asumir ninguna posición crítica sobre los mismos.

de la teoría sociolingüística y la teoría lingüística². En el desarrollo del artículo se presentan diversas posturas teóricas, las cuales le permiten al investigador a señalar la necesidad de promover el carácter interdisciplinar en la enseñanza del lenguaje, con la finalidad de promover el pensamiento crítico y la transformación de la enseñanza en los espacios académicos.

I. La enseñanza del lenguaje

El lenguaje es un tema filosófico altamente complejo. Ha contado con el análisis e interpretación de diversos filósofos de renombre, tales como: Frege³, Russel⁴, Wittgenstein⁵, Gadamer⁶, Carnap⁷, Ayer⁸, Von Humboldt⁹, entre otros. Sin embargo, también constituye un campo interdisciplinar que ha sido objeto de estudio para una gran variedad de investigaciones latinoamericanas actuales, que tienen en común una gran preocupación por una adecuada enseñanza del lenguaje. Entre estas destacan las propuestas realizadas por Lacon y Ortega¹⁰, Bruzual¹¹, Vílchez¹², Franco¹³, Lomas¹⁴, Villasmil, Fuenmayor, y García de Molero¹⁵, entre otros.

Estos investigadores han analizado problemas inherentes a la didáctica de la lengua, la enseñanza de la gramática, los procesos comunicativos, proponiendo que los mismos deben estar orientados hacia la comprensión holística del lenguaje oral y escrito, como parte fundamental de la esencia humana. De igual forma, se plantea que la enseñanza del

²Cfr. BEAUGRANDE, R.&DRESSLER. *Introducción a la lingüística del texto*. Editorial Ariel, Barcelona, 1997.

³Cfr. FREGE, G. *Ensayos de semántica y filosofía de la lógica*. Tecnos, Madrid, 2013.

⁴Cfr. RUSSELL, B. *La filosofía dell'atomismo logico*. Piccola Biblioteca Einaudi, Italia, 2003.

⁵Cfr. WITTGENSTEIN, L. *Tractatus logico-philosophicus*. Alianza Editorial, Madrid 2009.

⁶Cfr. GADAMER, H. *Arte y verdad de la palabra*. Paidós, Barcelona, 1998.

⁷Cfr. CARNAP, R. *Filosofía y sintaxis lógica*. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México, 1998.

⁸Cfr. AYER, A.J. *Lenguaje, verdad y lógica*, Martínez Roca, S.A, Barcelona, 1971.

⁹Cfr. VON HUMBOLDT, W. *Sobre la diversidad de la estructura del lenguaje humano y su influencia sobre el desarrollo espiritual de la humanidad*, Anthropos, Barcelona, 1990.

¹⁰Cfr. LACON, L.; ORTEGA, S. *Producción de textos escritos*. Universidad Nacional de Cuyo, Buenos Aires, 2008.

¹¹Cfr. BRUZUAL, R. "Análisis de la producción escrita de los estudiantes que ingresan al nivel superior". *Opción*, N° 28, 1996, pp. 23-37 y "Propuesta comunicativa para la enseñanza de la lengua materna en el contexto educativo regional". *Tesis Doctoral*. Universidad del Zulia, Maracaibo, 2002.

¹²Cfr. VÍLCHEZ, M. "Aspectos gramaticales que marcan la textualidad". *Tesis Doctoral*. Universidad del Zulia, Maracaibo, 2005.

¹³Cfr. FRANCO, A. *Gramática comunicativa*. Colección textos universitarios Ediciones del Vice Rectorado Académico. Universidad del Zulia, Maracaibo, 2007.

¹⁴Cfr. LOMAS, C. *Cómo hacer cosas con las palabras. Teoría y práctica de la educación lingüística. Volumen 1*. Barcelona, Editorial Paidós, 1999.

¹⁵Cfr. VILLASMIL, Y. "Modelo lingüístico-cognitivo para la construcción de la microestructura semántica en textos expositivos de estudiantes universitarios". *Tesis Doctoral*. Universidad del Zulia, Maracaibo, 2012. VILLASMIL, Y.; FUENMAYOR, Y. "Abordaje del Texto Escolar: Lengua y Literatura de la Colección Bicentenario desde el Análisis del Discurso". *Investigaciones en Ciencias Humanas*. Vol. V. Ediciones Astro Data, Maracaibo, 2014.

VILLASMIL, Y.; FUENMAYOR G.; GARCÍA DE MOLERO, I. "Propuesta de estrategias para la producción de textos en el aula fundamentada en la semiótica cognitiva-dialéctica y la lingüística textual". *Investigaciones en Ciencias Humanas*. Vol. V. Ediciones Astro Data, Maracaibo, 2014.

lenguaje y de los procesos de escritura académica, se han venido realizando de una forma descriptiva y normativa, sin tomar en cuenta los hechos sociales y el contexto situacional que rodea a los educandos en sus diferentes niveles. Fuenmayor lo señala de la siguiente manera:

“La “educación lingüística”, por varios años, se ha basado en explicaciones y descripciones teóricas que solo giran en torno a la normativa y al sistema que la rige. Es tiempo de que las escuelas, universidades e institutos pedagógicos rompan definitivamente con la concepción errónea de la enseñanza del lenguaje, que lo consideren como un instrumento de interrelación de los hablantes y de esta manera formen estudiantes competentes para la comunicación, donde se atiendan las capacidades de expresión y comprensión, actualizando sus competencias discursivas adecuadas a cada contexto y situación comunicativa de la comunidad lingüística”¹⁶.

De lo anterior se sigue que, los procesos de enseñanza de la lengua se encuentran inmersos dentro de la concepción bancaria del saber postulada por Freire y en la colonialidad lingüística, denominada así por el proyecto modernidad/colonialidad¹⁷; en otras palabras, se da una jerarquización a través de estructuras coloniales de la lengua y las palabras; proceso que lleva a la negación de la realidad histórica, el contexto social y las necesidades comunitarias. Esto se evidencia no sólo en la negación de lenguas indígenas autóctonas, señaladas de dialectos premodernos y carentes de racionalidad, sino también de la palabra propia del latinoamericano, lo cual esconde un racismo epistémico y multicultural, omitiendo la relación existente entre el lenguaje, pensamiento y accionar social, así como la existencia de cosmovisiones propias del latinoamericano y el sentido de pertenencia que se tiene a una determinada comunidad lingüística¹⁸.

Estos aspectos se ven acentuados en la academia, en las experiencias dentro de las aulas de clase, que se convierten en núcleos de propagación de la colonialidad lingüística y de la concepción bancaria del saber. No obstante, a esto se suman una serie de elementos que ponen en entredicho la calidad en los procesos educativos latinoamericanos, tales como: poca inversión social, escasa o nula formación de educadores en pensamiento crítico y alternativo, desconocimiento de la realidad histórica, de los procesos políticos contemporáneos, de las necesidades comunitarias. Esto se ve reflejado en la educación recibida por los estudiantes, los cuales muestran graves problemas de comprensión lectora y deficiencia en la escritura, entre los que se destacan presencia de marcas orales, mala ortografía, falta de concordancia, desconocimiento del texto científico, problemas para

¹⁶ FUENMAYOR, G. “Metodología lingüística para el logro de los niveles de comprensión lectora en estudiantes universitarios”. Tesis Doctoral. Universidad Dr. Rafael Bellosillo Chacín. Maracaibo, 2007, p. 16.

¹⁷Cfr. ESCOBAR, A. “Mundos y conocimientos de otro modo. El programa de investigación de modernidad/colonialidad latinoamericano”. *Tabula Rasa*, 1, 2003. El proyecto modernidad/colonialidad se compone por un nutrido grupo interdisciplinar de investigadores latinoamericanos, que han sumado voces para el debate crítico sobre la colonialidad, la modernidad y los aspectos negativos de los mismos sobre tierras americanas.

¹⁸Cfr. SARZURI-LIMA, M. “De la palabra al texto: colonialidad lingüística y luchas interculturales”. *Revista Integra Educativa*. Vol. 5. N° 1, 2012.

realizar inferencias, el uso reiterado de la repetición por no utilizar la sustitución léxica y gramatical, entre otros.

Dichos indicadores responden a un manejo inadecuado de la pedagogía de la palabra, de la enseñanza del lenguaje y de la escritura como parte de un proceso epistémico complejo. El lenguaje y la escritura marcan el comienzo de los procesos dialógicos de las sociedades latinoamericanas con su historia. En tal sentido, la enseñanza de la lengua debe orientarse a la construcción y afirmación de identidades colectivas, de intersubjetividades que trascienden la unidimensionalidad del eurocentrismo académico y de aspectos propios de la colonialidad lingüística.

En el lenguaje encontramos más que fonemas que se articulan entre sí; en la escritura se plasma más que signos pictóricos. En estos elementos se dejan ver los aspectos que definen al hombre como ser social, ontológico, estético, económico, complejo, sin el cual no existiría la humanidad como tal. Si bien el lenguaje y la palabra escrita no configuran todo el cosmos humano, aproximan a la comprensión y cuestionamiento de la realidad, al desarrollo del pensamiento crítico y a levantar la voz contra los procesos de dominación y marginación que se encuentran de forma perenne en diversos contextos latinoamericanas.

La realidad social en América Latina ha sido evaluada por diversos filósofos, pedagogos, entidades educativas y por las políticas de algunas naciones latinoamericanas, lo cual ha dado pie al auge de proyectos y programas para la transformación social, la participación política, la equidad ciudadana y en el ámbito educativo, la instauración de cátedras como Comunicación Lingüística, Filosofía del Lenguaje, Pensamiento Decolonial, así como otra serie de unidades curriculares y uso de textos que aproximen al estudiante a la comprensión del contexto histórico, político y social que les rodea, con el propósito de formar un individuo que cumpla con las exigencias del siglo XXI.

Estas metas van más allá de lo académico, apuntan al trabajo dentro de las comunidades, a la participación activa en procesos de enseñanza de la lengua y de la palabra escrita de los pueblos. Ello redundará en el desarrollo del pensamiento crítico, el carácter axiológico, la comprensión histórica, el fortalecimiento de la identidad cultural, entre otros elementos que aproximan a los individuos a la resolución de grandes problemas que aquejan a nuestra América.

II. La importancia de la escritura y la comunicación

Aristóteles¹⁹ señala que el hombre es un animal que nace para la asociación política, para vivir en sociedad (*zoon politikón*). Empero, para lograr esta asociación necesita expresarse y comunicarse, para ello requiere del lenguaje, tanto del oral como el escrito. Sin embargo, el estagirita señala que el lenguaje oral antecede al escrito, lo cual tiene una

¹⁹Cfr. ARISTÓTELES. *La política*. Ediciones Universales, Bogotá, 2000.

notable importancia al definir el progreso humano dentro de la historia, donde el hombre fue adquiriendo destrezas comunicativas, para poder acercarse a sus semejantes. Las primeras construcciones de lenguaje que utilizó fueron gestuales, teniendo que transcurrir siglos para que diversos órganos humanos se adaptaran al lenguaje oral y a la articulación de fonemas, creándose palabras y un nuevo universo dictaminado por procesos comunicativos, donde interviene un emisor y un receptor²⁰.

Del lenguaje oral surge el lenguaje escrito; de los sonidos se da el paso a la escritura, siendo los fenicios los primeros en desarrollar un alfabeto compuesto por veintidós sílabas, donde cada sílaba representaba un sonido determinado. Esta invención sería utilizada posteriormente por otras culturas y, dependiendo del momento histórico, se daría una mayor relevancia al lenguaje escrito sobre el oral o al lenguaje oral sobre el escrito. No obstante, a partir del siglo XX, el estructuralismo lingüístico señala la vital importancia del lenguaje oral para la lingüística y como elemento indispensable para el análisis de los procesos comunicativos²¹.

Actualmente se acepta que expresarse no necesariamente implica comunicarse, pues la comunicación es un proceso mutuo y exige de quien recibe el mensaje la percepción exacta de lo que quiso expresar. De esta manera, el proceso comunicativo requiere la presencia de un emisor que construya el mensaje y de un receptor que reciba la información de forma oral o escrita. Por tal razón, la escritura es de vital importancia, puesto que, el ser humano comunica de forma clara y precisa las ideas presentes en su memoria, utilizando para ello los signos lingüísticos que forman parte de su lengua.

No podemos pasar por alto que para el hombre el lenguaje posee un gran simbolismo espiritual y universal. Efectivamente, la articulación de sonidos, el habla y luego las oraciones escritas, forman parte de un proceso complejo que tienen toda una significación dentro de la conciencia humana, lo que permite la ubicación del hombre dentro de categorías filosóficas mucho más amplias como el tiempo y el espacio, vida y muerte, ya que son símbolos que sólo pueden ser entendidos dentro del lenguaje. El lenguaje, en consecuencia, tiene un carácter simbólico, que sólo puede descodificarse en la conciencia humana; es decir, el lenguaje se presenta como un contenido propio de la conciencia que trasciende lo meramente sensible²².

El lenguaje orienta los actos de la conciencia, la cual está inmersa en elementos ontológicos, políticos, históricos, éticos, estéticos, jurídicos, psicológicos, entre otros. Conciencia y lenguaje se encuentran íntimamente ligados en su desarrollo. El lenguaje determina el progreso humano, señala el crecimiento de las actividades sociales, la producción, el trabajo y la aparición del razonamiento lógico; permite interpretar, definir y otorgar significado a los objetos sensibles y también a objetos propios del espíritu humano.

En este orden de ideas, se acentúa la importancia del lenguaje más allá de la articulación de sonidos. El mismo tiene una relación directa con la realidad y con los

²⁰Cfr. BERNAL, J. "Algunas ideas de Aristóteles sobre el lenguaje". *Thesaurus*, Tomo XXXVIII, N° 3, 1983.

²¹Cfr. *Ibíd.*

²²Cfr. CASSIRER, E. *La filosofía de las formas simbólicas. El lenguaje*. FCE, México D.F., 1985.

procesos del pensamiento; en otras palabras, todo concepto e idea presentada en forma oral, comprende una relación entre la lingüística y la realidad extralingüística que le otorga significado.

El lenguaje ocupa un espacio transcendental en todas las áreas del conocimiento humano, por cuanto en todas las disciplinas científicas y humanísticas se exige al estudiante comunicarse de forma efectiva, manifestando el desarrollo de una competencia lingüística. Esto permite reflejar los acontecimientos sociales, económicos, políticos, culturales y económicos a través de del pensamiento crítico, manifestado en signos gráficos propios de la escritura.

III. Los hechos sociales, la sociolingüística y su influencia en la escritura

El dominio de la lengua escrita es indispensable para el desarrollo intelectual del ser humano, ya que este pertenece a una determinada comunidad lingüística, la cual posee sus propias creencias, valores, costumbres, en donde el lenguaje cumple una función social, permitiendo que los individuos se apropien de los aspectos esenciales del legado social y cultural, y esto contribuye al enriquecimiento de la lengua, la cual es el instrumento de comunicación humana. Consecuentemente, el lenguaje ocupa un espacio importante dentro del mundo referencial contextual y situacional.

La sociolingüística le brinda a la lengua (oral y escrita) importantes aportes, uno de los más relevantes es el hecho de que permite una aproximación netamente contextualizada al estudio del lenguaje. Ha sido definida como el estudio del uso de la lengua en contexto por los grupos sociales y de las diferencias entre grupos en el uso de la lengua²³. Se trata, por lo tanto, de una ciencia interdisciplinaria que se ocupa de un terreno compartido por estudiosos de la lengua, de la filosofía del lenguaje y de la antropología social. Las relaciones entre procesos lingüísticos y estructuras sociales constituyen el objetivo central de las preocupaciones sociolingüísticas.

Las relaciones existentes entre el lenguaje y los individuos, permite reforzar el carácter interdisciplinar de la sociolingüística, cuyo estudio se encarga, entre otros aspectos, de la lengua en su uso social, la interacción comunicativa, las variantes dialectales entre los grupos sociales, así como también de aspectos como la cortesía y de la interacción entre la intención comunicativa, el texto y la pragmática²⁴. Por otra parte, a partir del análisis de esta ciencia, se deduce que el lenguaje ordinario, es el reflejo de un tipo de creencias, cultura y valores específicos, que se estructura a partir de su entorno y de la influencia de los hechos sociales que forman parte de su mundo referencial²⁵.

²³Cfr. BATES, E “Pragmatics and Sociolinguistics in Child Language”. En D.M. *Morehead Normal and Deficient Child Language*. University Park Press, Baltimore, 1978.

²⁴Cfr. MORENO, F. *Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje*. Editorial Ariel, Barcelona, 1998.

²⁵Cfr. VALLE, G. “Reflejos en el lenguaje ordinario de la unidad entre el pensamiento y el sentimiento”. *Káñina*, vol. 42, N°. 2, 2018. En el lenguaje ordinario quedan marcadas las experiencias humanas. El lenguaje se vuelve un cumulo de experiencias que configura parte esencial del patrimonio cultural de la

El lenguaje satisface una necesidad de comunicación y tiene una riqueza que es preciso respetar y valorar. De acuerdo con esto, los textos académicos entre los que se destacan los expositivo-explicativos y expositivo-argumentativos, elaborados con un lenguaje propio de la ciencia, incorporan léxicos, costumbres, tradiciones, conocimientos previos y elementos que forman parte del lenguaje ordinario, de la memoria operativa o de trabajo o de la memoria a largo plazo, todo ello determinado por las condiciones sociales, comunitarias y contextuales donde se desenvuelve el educando

De modo que, la escritura comunicativa propone que junto a la aprehensión del código, el que escribe sea capaz de expresar su pensamiento por escrito, conservando una buena codificación, una gran legibilidad y exprese en sus textos la realidad social que le rodea, con la finalidad de que el educando sea capaz de plasmar por escrito su pensamiento de una manera crítica, estableciendo una interrelación entre signos lingüísticos, cultura y sociedad.

La sociolingüística ha contribuido significativamente a establecer la relación entre el lenguaje y la sociedad, donde el ser humano es también su objeto de estudio. Además, ha permitido a diversos investigadores, filósofos, educadores, lingüistas, analizar a través de los textos producidos por diversos hablantes de diferentes comunidades, las oraciones que estos producen en sus discursos orales y escritos, lo cual describe una interacción comunicativa.

IV. Normas de la textualidad: aceptabilidad, informatividad e intencionalidad

Desde sus inicios, la lingüística ha tenido como objetivo fundamental definir su objeto de estudio: el texto. A partir de diversas concepciones teóricas, y sin pretender ser exhaustivos en el análisis de las mismas, las condiciones que definen la textualidad se encuentran contenidos en la propuesta de Beaugrande y Dressler²⁶, quienes consideran indispensable los siguientes elementos en el enfoque de la textualidad: cohesión, coherencia, intencionalidad, aceptabilidad, informatividad, situacionalidad e intertextualidad²⁷. Sin embargo, estos pueden verse resumidos en la aceptabilidad, informatividad e intencionalidad, ya que a través de ellas podemos encontrar en el texto una serie de factores sociales, culturales y motivacionales que el individuo expone al momento de escribir. Son consideradas normas sociales, ya que están ligadas a patrones, modos de vida, tradiciones, actividades comunitarias. En síntesis, son la reproducción de una cultura que se refleja en el texto.

humanidad. En este proceso, el mundo de las palabras se superpone, dando lugar a significados y significantes que dan sentido a la historia. El lenguaje adquiere nuevos giros, las palabras amplían o modifican sus significados, sin embargo, mantienen el hecho de expresar valores, experiencias y connotaciones propias de la realidad.

²⁶Cfr. BEAUGRANDE, R. & DRESSLER. *Op, Cit.*

²⁷Cfr. MALDONADO, M. "Coherencia y textualidad". *Revista de Filología Alemana*, N° 3, 1995.

- **La intencionalidad:** se entiende, según Franco²⁸, como las formas o modos en la que presenta el discurso el individuo, con el propósito de ser aceptado por el receptor. Dentro de esta norma textual o social se encuentra una intención comunicativa, que es manifestada por el enunciador del discurso. En el caso del discurso académico propio de los educandos, este posee una intencionalidad, puesto que su mensaje va dirigido a alguien, y dentro de ese deseo de comunicar, se encuentra su forma de percibir el mundo de acuerdo a factores sociales, culturales y motivacionales. Se manifiesta cuando los individuos en su producción escrita, encierran una acción comunicativa, es decir, “alguien querer decir algo”, con la finalidad de alcanzar una meta. En este caso, la intención del que escribe/produce es reflejar el problema comunitario, fomentando una actitud reflexiva y r una crítica social dirigida al lector.
- **La aceptabilidad:** en ella el receptor/lector reconoce una producción escrita coherente que comunica algo, que es relevante para sí y para otros en su entorno, además de mostrar elementos que caracterizan la cohesión gramatical; en otras palabras, cumple con una serie de reglas que son aceptadas por un receptor. Desde esta perspectiva, la aceptabilidad se encuentra relacionada con la actitud del receptor, el cual admite un texto sólo si le resulta relevante, pertinente o encaja dentro de sus marcos epistemológicos²⁹. Por esta razón, señala Franco, la aceptabilidad hay que incluirla en la acción comunicativa por su interacción discursiva³⁰.
- **La informatividad:** se acepta como una norma textual que expresa información novedosa. De acuerdo a Beaugrande y Dressler³¹: “la comunicación textual presenta diferentes formas de expectativas: a) el mundo real de donde se seleccionan las situaciones, hechos, acontecimientos, eventos comunicativos; b) la organización de los elementos presentes en el texto; c) la técnica organizativa; d) tipo de texto; e) el contenido inmediato. Se refiere a la necesidad de que el contenido de un texto sea novedoso e impredecible, inesperado, con información desconocida, lo cual hace que el lector quede “enganchado”, motivado”. Así lo expresa Franco³²: “El elemento novedoso de un texto hace que al receptor le motive el texto”. En este aspecto, el tema social juega un papel importante, porque este debe presentar los eventos sociales o elementos del mundo de la vida que rodean tanto al emisor como al receptor, es decir de estos aspectos se encuentra el mundo real, situaciones, hechos y acontecimientos. Según el autor, la informatividad posee una influencia sobre la textualidad, puesto que implica la selección, control y organización del tema, para

²⁸Cfr. FRANCO, A. *Op. Cit.*

²⁹Cfr. SIMÓN PÉREZ, J.R. “La informatividad y la aceptabilidad como rasgos de textualidad en el examen de desarrollo escrito”. *Letras* Vol. 48, N° 72, 2006.

³⁰Cfr. *Ibíd.*

³¹ BEAUGRANDE, R. & DRESSLER. *Op. Cit.* pp. 211-215.

³² FRANCO, A. *Op. Cit.* p. 165.

ello el individuo utiliza una serie de estrategias comunicativas y lingüísticas, que van a crear en el discurso no solo la organización textual, sino también la manera discursiva en la cual se presenta.

Según Moreno³³, al centrarnos en el análisis de las normas de la textualidad, se identifican tres aspectos fundamentales que resultan indispensables a la hora de ser realizar un análisis completo de un texto escrito. Entre ellos destacan:

- **El uso social de la lengua:** presente cuando los individuos utilizan diversas codificaciones para describir acontecimientos sociales que le son inherentes a su comunidad lingüística. Los hechos sociales y la cognición se encuentran presentes, debido a que se hacen aportes sobre el mundo que circunda³⁴, además de manifestar elementos propios de la vida individual y comunitaria, puesto que se refiere a contextos que se comprenden a través del entendimiento común de los hablantes.
- **La relacionalidad entre sociedad, pensamiento y lenguaje:** se refleja en las representaciones mentales de lo que ocurre alrededor del contexto situacional, utilizando el lenguaje como instrumento de comunicación.
- **La vinculación del individuo con otros grupos sociales y otras comunidades lingüísticas,** aspecto que une y comunica a diversos grupos lingüísticos.

En la textualidad, la aceptabilidad, intencionalidad e informatividad, son elementos que se articulan uno al otro. No pueden analizarse de forma independiente, sino que se amalgaman y fortalecen los aspectos del lenguaje oral y escrito, de donde se desprende que el texto es el resultado de procesos lingüísticos, que no pasan desapercibidos el hecho social.

Consideraciones finales

La enseñanza de la lengua materna ha sido un área que ha seducido y preocupado a gran parte de lingüistas, filósofos y educadores en América Latina, puesto que cada día son más graves los problemas de lectura y escritura que los estudiantes de cualquier nivel educativo presentan. Esto obedece a los criterios normativos, a la reproducción del pensamiento acrítico, al hacer uso del estudiante como receptáculo para la acumulación de conocimientos, manifestando una colonialidad lingüística que condiciona nuestra realidad social. En este orden de ideas, es de suma importancia que las experiencias educativas a nivel universitario aporten a la realidad contextual de los estudiantes, ya que en ellos existe el potencial para dar un giro a la realidad sociopolítica de nuestro tiempo.

³³Cfr. MORENO, F. *Op. Cit.*

³⁴Cfr. FRANCO, A. *Op. Cit.*

Por otro lado, es de hacer notar que el hombre no existe al margen del lenguaje. Desde sus inicios ha tenido la inclinación a la sociabilidad, tal cual señalaría Aristóteles. En este desarrollo y proceso de adaptación a la sociabilidad, surgen los sonidos articulados, que más adelante evolucionarían en el lenguaje, lo cual contribuyó a dar mayor solidez a las agrupaciones sociales. Desde el momento de su nacimiento hasta nuestro tiempo, el lenguaje es una construcción social inacabada, que evoluciona con el hombre y con la sociedad, define los rasgos humanos y le permite exteriorizar elementos propios de su conciencia, de su racionalidad. En este avance, los fenómenos sociales, históricos, económicos, políticos, filosóficos, son determinantes y no pueden omitirse de los procesos pedagógicos de la enseñanza de la lengua. A partir de la realidad contextual surgen los vocablos propios de las comunidades, puesto que el lenguaje es dinámico y avanza al igual que lo hace el hombre.

Desde el enfoque de las normas de la textualidad, los hechos sociales ocupan una posición importante, ya que describen la una realidad común entre el lector/receptor y el escritor/emisor. La intencionalidad, aceptabilidad e informatividad, configuran un espacio ideal para manifestar la crítica social, propiciar espacios de reflexión, conocer el mundo objetivo y subjetivo de una comunidad lingüística y para medir el nivel académico de los educandos en la construcción de estructuras semánticas en textos académicos, dado que el lenguaje oral y escrito tienen un uso social, que permite comprender el universo simbólico de los asuntos humanos.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº 99-3 _____

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en octubre de 2021, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela*

www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org